

УДК 7.05

<https://doi.org/10.36906/NVSU-2021/07/31>

Иванова Т.В., Соколов М.В.

*Новосибирский государственный педагогический университет; Институт искусств
г. Новосибирск, Россия, itianaart@gmail.com*

ДИЗАЙН КАК СРЕДСТВО ВИЗУАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. В работе приводится аргументация о важности визуальной коммуникации в век информационных технологий по средствам этого роль дизайн, а именно графического дизайна выходит на первое место по функциям передачи информации до клиентов, партнеров коммерческой организации.

Ключевые слова: дизайн, визуальная коммуникация, семиотика, предпринимательская деятельность, графический дизайн.

На сегодняшний день во всем мире большая часть информации передается посредством визуализации: постеры, баннеры, реклама, афиши, плакаты. Визуальная коммуникация с людьми является средством передачи информации, которая также формирует мнение окружающих [1]. Однако на данный момент в России мало развито данное направление, однако становится более актуальна среди предпринимателей. Как отмечает Л. Ю. Салмин в статье «Визуальные коммуникации. Новая реальность», «<...> в наши дни дизайн визуальных коммуникаций - это неопределенное множество проектных практик визуализации, создания и адресования визуальных текстов и сообщений в условиях бесструктурной и крайней визуальной «замусоренности» окружающей среды» [5].

Вопрос набирает актуальность, в свое время им задавались исследователи. Основным направлением в дизайне, занимающимся передачей информацией до слушателей, посетителей, клиентов, является графический дизайн. Начиная с названия и логотипа предприниматели малого и среднего предпринимательства создают свой стиль фирмы, бренд, ассоциативный ряд. Предприниматели хотят выделиться на своей нише рынка. И несмотря на то, что сейчас активно развиваются информационные технологии, которые позволяют быстро и качественно создавать объекты визуализации, однако существует проблема качественной организации пространства передающей информации с использованием объектов графического дизайна. А все потому, что предприниматели не всегда обращаются к опытным дизайнерам, стараются все сделать самостоятельно и упускают самые важные аспекты коммуникации с непосредственным, будущим клиентом. После создания логотипа следует еще череда информационных источников, которые предприниматели также делают самостоятельно [2-4].

Таким образом, на данный момент в регионах России мы имеем нестандартные

баннера, надписи, названия компаний, которые пестрят на улицах города, отвлекают внимание жителей, но не привлекают их к покупке или заинтересованности бренду компании.

Действующим или начинающим предпринимателям просто необходимо обращаться к экспертам в области дизайна для создания хорошего фирменного стиля, наполнения. Ведь, основы визуализации в дизайне гласят, что человек воспринимает информацию только в первые тридцать секунд или если ты не сможешь привлечь внимание клиента за столь короткое время, то ты его упустил. На это влияет и цвет, и расположение основной информации, даты, времени, названия. В каком месте будет находиться рекламная компания, визитка, листовка, а самое важно на кого она будет ориентирована на клиента или же на партнера [6].

В заключении хотелось бы сказать, что самым важным аспектом в визуальной коммуникации предпринимателя с потенциальным клиентом лежит ряд передаваемой информации, который основывается на правилах построения, запоминания, фокусировке внимания проходящего на улице человека или читающего информацию в социальных сетях. Без профессионального вмешательства в данный проект и этап деятельности бизнеса, предприниматель может сэкономить, но при этом потеряет много времени и сил, чтобы добиться того же результата, если бы он изначально обратился к профессионалам.

Литература

1. Дубовая Н.В. Визуальная культура в аспекте современности // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии: сб. ст. по матер. III Междунар. науч.-практ. конф. Новосибирск: СИБАК, 2010.
2. Кривошлыкова М.В., Назарычева А.И., Питько О.А. Специфика восприятия визуальных образов в культуре // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2017. №4-3. С. 597-600.
3. Розин В.М. Визуальная культура и восприятие: как человек видит и понимает мир. М.: ЛИБРОКОМ, 2009.
4. Савицкая Т.Е. Визуализация культуры: проблемы и перспективы // Обсерватория культуры. 2008. №2.
5. Салмин Л.Ю. Визуальные коммуникации. Новая реальность // Архитектон: известия вузов. 2016. №4 (56).
6. Ткаченко О. Н. Развитие визуального мышления в современной культуре // Омский научный вестник. 2014. №4(131). С. (131).